

ALOHIDA EHTIYOJGA EGA BO'LGAN BOLALARNING OILAGA MOSLASHISHI

Dehqanova Muborakxon G'iyeziddin qizi¹, Ernazarova Dinora², Eshbekova Dilbar²,
Mahmudova Sevinch²

¹CHDPU, Maxsus pedagogika kafedrası o'qituvchisi,

²Maxsus pedagogika:surdotarjimonlik faoliyati 24.5 guruh talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18007940>

Annatsiya. Ushbu maqolada alohida ehtiyojiga ega bo'lgan shaxslarning oilaga moslashishi uchun kerak bo'ladigan maslahatlar va ularda yo'l qo'yiladigan kamchiliklar haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: alohida ehtiyojli bola, oila, qo'llab quvvatlash, e'tibor, vosita, imo-ishora, ikkilamchi belgilar, befarqlik, muhit.

Annotation. This article provides tips on how people with special needs can adapt to a family and what they can do to help.

Keywords: child with special needs, family, support, attention, tool, gesture, secondary characters, indifference, environment.

Respublikamizda jismoniy yoki ruhiy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar tug'ilishini oldini olish, bunday bolalarni davolash ishlariga davlatimiz tomonidan katta e'tibor berilmoqda. Alohida yordamga muxtoj bolalarga moddiy, tibbiy, psixologik-pedagogik, ijtimoiy yordam ko'rsatish bilan bog'liq masalalar hamma vaqt barcha davlatlarning ilg'or jamoatchiliklarini tashvishlantirib kelgan. Bizning mamlakatimizda nogiron bolalarni qo'llab – quvvatlash, har qanday ijtimoiy –iqtisodiy sharoitlar, tabiatda sodir bo'lib kelgan ekologik muammolar va boshqa sabablardan qat'iy nazar hamma vaqt davlat e'tiborida bo'lib kelgan.

Jismoniy yoki ruhiy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar orasida intellektida nuqsoni bo'lgan bolalar son jihatdan nisbatan qo'proq uchrab turadi. Aqli zaiflikning yengil, o'rta va ba'zan og'ir darajasidagi bolalar, xozirgi kunda, maxsus maxsus maktabgacha ta'lim muassasasigacha tarbiya muassasalarida va maxsus maktabgacha ta'lim muassasalarida, maktab - internatlari yoki umumta'lim muassasalari qoshida tashkil etilgan yordamchi guruh yoki yordamchi guruhlarda ta'lim olmoqdalar. Ushbu muassasalarning asosiy vazifasi alohida ehtiyojli bolalar ijtimoiy adaptatsiyasi, reabilitatsiyasini amalga oshirish, ya'ni aqlan zaif bolalarni mustaqil hayotga tayyorlash, ularni jamiyatda o'z o'rnini topib, hamma qatori yashab ketishiga yordam berishdir.

Oila bu mexr muhabbatga to'la dargoh xisoblanadi. Oilani asosi bu ota ona, sog'lom farzandlar va sog'lom muhitdir. Lekin ayrim narsalar boriki bu hayotimizning sinovi bo'ladi. Oilada farzand tug'ilishi kutilmoqda. U onasi yoki otasiga o'xshash bo'ladimi? Balki u buvisiga o'xshash? Odatda, ota-ona o'z farzandining kelajagini homila vaqtdayoq rejalashtiradilar. Bola qaysi maktabgacha ta'lim muassasasiga, maktabga borishini, katta bo'lganda kim bo'lishini tasavvur qiladilar. Mutaxassislar onaga bolaning nogironligi haqidagi ma'lumotni yetkazganlarida, bu rejalarga nima bo'ladi? Ko'pchilik tadqiqotchilar onaga bolaning tashxisi haqida ma'lumot yetkazgan vaqtdagi tashvishli xolatini ramziy ma'noda yo'qotish kechinmalari bilan taqqoslaydilar. Ota-ona kutgan farzand tug'ilmadi. Uning o'rniga boshqa farzand tug'ildi.

Ota-onani birinchi larzaga solgan xolat bir umr ushbu bolani hayotga tayyorlash o‘z ehtiyojlarini qondirishni o‘rgatish, vazifalarini yengillashtirish. Ushbu vazifalar bajarish jarayoni bir muncha orqaga chekingach, bola kelgusida qanday yashashi kerak degan savol tug‘iladi. Bolaga nima kerak? Kelgusida bola o‘z oilasini qurishi uchun uni jamiyatning mustaqil, to‘liq va teng huquqli a‘zosi sifatida voyaga yetkazish mumkinmi? Bu bolani qanday qilib voyaga yetkazish mumkin? Ota-ona va mutaxassislar quidagi qoidalarni bilishlari zarurdir.

Nogironligi bo‘lgan bola boshqa bolalar kabi bir xil extiyojlarga ega. Bugungi kunda nogironligi bo‘lgan bolalarni “alohida extiyojlarga ega bo‘lgan bola” deb atash to‘g‘ri xisoblanadi. Qanchalik g‘alati bo‘lib tuyulmasin unda “alohida extiyojlar” ancha ko‘zga tashlanishi xisoblanadi. Shunchaki u muxabbat, xavfsizlikka, jismoniy extiyojlarining qondirilishiga, yangi taassurotlar va uni o‘rab turgan atrof-muxitni bilishga extiyoj sezadi. U boshqalar bilan muloqot qilishi, o‘yin o‘ynashi va o‘qishi kerak. Ya’ni boshqa bolalarga kerak bo‘lgan xamma narsa unga xam kerak. Ushbu extiyojlarni qondiruvchi vositalar, haqiqattan xam alohida bo‘lishi mumkin. Masalan, harakat tayanch apparatida buzilishiga ega bo‘lgan bolaga harakat qilishi va atrof-muxitni o‘rganishi uchun maxsus moslashuvi yoki yaqinlarining yordami kerak bo‘lishi mumkin. Atrof-muxitni bilish uchun faqat vosita kerak xolos. Nutqqa ega bo‘lmagan bola qaysi yo‘l bilan muloqot qilishi muxim emas - imo-ishoralar, maxsus suratlar - eng asosiysi uning muloqotga bo‘lgan extiyoji qondirilishi lozim. Nogironlikka ega bo‘lgan bola xam boshqa bolalar o‘tishi kerak bo‘lgan rivojlanish bosqichidan o‘tadi. Yuqoridagi ko‘rsatilgan sensitiv davr nogironligi bo‘lgan bolalarda xam o‘tadi. Agarda sensitiv davrni bola rivojlanishidagi u yoki bu funksiyaga yaxshi va qulay sharoit yaratuvchi bosqich sifatida o‘tkazib yuborilsa, kelgusida ularni rivojlantirish yanada murakkab, ba’zida butunlay imkoniyatsiz bo‘lishi mumkin. Masalan, bolalarda nutq rivojlanishining sensitiv davri 3 yoshgacha o‘tadi. Eshitish qobiliyati va nutqqa ega bo‘lmagan bola ota-onasi nima qilishi kerak? Imo-ishoralar tili - eshitish qobiliyati ga ega bo‘lmagan kishilar uchun to‘liq til xisoblanadi. Imo-ishoralar tilini egallagan bola o‘z rivojlanishida eshitish qobiliyatiga ega bo‘lgan bola kabi nutq rivojlanish bosqichidan o‘tadi (6 oylikdan so‘ng so‘zlarni “yasaydi”, bir yoshida so‘z - imo-ishoralarni, bir yarim yoshida to‘liq gaplar tuzadi va «lug‘at boyligi» yaratiladi). Yaxshi va qulay sharoitning yo‘qligi, sensitiv davrga e’tibor bermaslik tufayli bolada ikkilamchi buzilishi yuzaga keladi. Ikkilamchi buzilishi bu - bolaning birlamchi tashxisi bilan bevosita bog‘liq bo‘lmasdan, to‘g‘ri sharoit yaratish bilan bu xolatdan xoli bo‘lish mumkin. Misol keltiramiz; tadqiqotlarning ko‘rsatishicha, eshitish qobiliyatiga ega bo‘lmagan bola xuddi o‘zi kabi eshitish qobiliyatiga ega bo‘lmagan ota-ona oilasida voyaga yetayotgan bo‘lishiga qaramay, psixik rivojlanish darajasiga ko‘ra o‘z tengdoshlaridan qolishmaydi.

Ayni paytda esa deyarli barcha eshitish qobiliyatiga ega bo‘lmagan bolalar eshitishida nuqsoni yo‘q ota-ona oilasida yashab, ikkilamchi buzilishi sifatida psixik rivojlanishdan ortda qoladilar. Nima uchun? Chunki birinchi vaziyatda nutqning rivojlanishi uchun sensitiv davr boy berilmagan bo‘lib, bola atrof muxitni bilish va muloqot uchun kerak bo‘lgan vosita - nutqni egallagan. Uning tengdoshi esa eshitish imkoniyatiga ega bo‘lgan ota-ona oilasida yashasada, bu imkoniyatga ega bo‘lolmadi va rivojlanishi uchun tavsif etilgan bolaga nisbatan tengsiz sharoitda qoldi. Nima uchun ko‘rish qobiliyatida jiddiy buzilishiga ega bo‘lgan bola xarakat rivojlanishidan orqada qoladi. Bu xolat bolaning ko‘rish imkoniyati cheklanganligi tufayli emas, balki xarakat qilishi uchun qulay sharoit yaratilmaganligi uchun yuz berdi. Demak rivojlanishida buzilishiga ega bo‘lgan bolalarni boshqa bolalar o‘rganishi kerak bo‘lgan xamma narsaga o‘rgatish lozim. Haqiqatan xam, bu bolalar sekin rivojlanadilar, lekin ular kechikib bo‘lsada,

oddiy bolalar o‘tadigan bosqichdan o‘tadilar. Bola faqat o‘z tengdoshlari kabi, ularning oldida turgan vaziyatlarni xal etish va qiyinchiliklarni yengib o‘tibgina muvaffaqiyatli rivojlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1.V.S. Raxmanova “Defektologiya asoslari” TOSHKENT “VORIS NASHRIYOT”-2012
- 2.D.A.Nurkeldiyeva, M.U.Xamidova “Rivojlanishida nuqsoni bo‘lgan bolalar diagnostikasi” Toshkent 2016
3. Maxsus pedagogika(darslik).-T.: “Fan va texnologiya” nashriyoti, 2014
4. Maxsus psixologiya (o‘quv qollanma) O‘zbekistonfaylasuflar milliy jamiyati nashriyoti- 2013
5. Nutqning ontogenezda rivojlanishi (o‘quv uslubiy majmua) 2021